

O'ZBEK TILINING ASOSIY IMLO QOIDALARINI O'RGANISHDA MATNLARNI TANLASH USULLARI

Kenjayev To'liqin Quvanovich

**Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti huzuridagi Karmana 1-son
politexnikumi ona tili va adabiyot fani yetakchi o'qituvchisi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17522373>

O'zbek tilining imlo qoidalarini o'qitish jarayonida o'quvchilarning savodxonligini oshirish, to'g'ri yozish malakasini shakllantirish eng muhim vazifalardan biridir. Bunda matn tanlash o'qitishning samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan sanaladi. To'g'ri tanlangan matn o'quvchilarni faollikka chorlaydi, ularning imloga bo'lgan qiziqishini oshiradi va amaliy ko'nikmalarni mustahkamlaydi.

Imlo qoidalarini o'rganishda ishlatiladigan matnlar quyidagi talablarga javob berishi lozim birinchidan, til me'yorlariga mos bo'lishi — matnda imloviy, grammatik va uslubiy xatolar bo'lmasligi kerak. ikkinchidan o'quvchilar yoshiga va bilim darajasiga mosligi — boshlang'ich, o'rta yoki yuqori sinf o'quvchilari uchun alohida darajada murakkablik tanlanadi. shuningdek, Mazmunan qiziqarli va tarbiyaviy bo'lishi — matn o'quvchilarda tilga hurmat, vatanparvarlik yoki ijobiy fikrlashni shakllantirishi kerak.

Tilshunos A.Nurmonov «Mantnning eng kichik bilgigi gap hisoblanib, ular matn tarkibida ma'lum bir bog'lovchi vositalar yordamida bog'ladi»-deb yozadi ¹

Demak, bog'lovchi vositlar uchun tinish belgilari talablari bor.

Imlo mashg'ulotlari uchun matn tanlashda quyidagi usullar samarali hisoblanadi:

1. Didaktik maqsadga yo'naltirilgan tanlov – o'qituvchi o'rganilayotgan imlo qoidasi (masalan, qo'shib yozish, ajratib yozish, bosh harf ishlatish) asosida matn tanlaydi. didaktik maqsadga yo'naltirilgan tanlov deganda, o'quvchilarga beriladigan matn yoki topshiriqni aniq o'rganilayotgan mavzu, qoidaga yoki ko'nikmaga mos ravishda tanlash tushuniladi. Masalan «So'zlarning qo'shib yozilishi» mavzusida “Ona yurtimizning go'zal manzaralari har birimizga g'urur bag'ishlaydi mavzusidagi, qo'shib yoziladigan so'zlar mavzusida «Ona yurtimiz, har birimizga», Bosh harflarning ishlatilishida «O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev BMT minbarida nutq so'zladi», «Ajratib yoziladigan so'zlar mavzusida» esa «Men o'qigan kitob» kabi matnlarni tanlash maqsadga muvofiq.

Didaktik maqsadga yo'naltirilgan tanlov – bu o'quv jarayonini maqsadli, tizimli va samarali tashkil etish usuli bo'lib, o'quvchilarning imlo, grammatik va nutqiy malakalarini bosqichma-bosqich rivojlantiradi. O'qituvchi tanlagan har bir matn o'zida aniq o'quv vazifasini aks ettirsa, darsning samarasi yuqori bo'ladi.

Masalan 7-8 sinflarda “Qo'shib yoziladigan va ajratib yoziladigan so'zlar” mavzusida G'afur G'ulom yoki Abdulla Qahhor uslubida kamida 150 so'zli parcha ni tanlash mumkin. Yuqori sinflarda Abdulla Qodiriy yoki Cho'lpon ijodidan kamida 200–300 so'zli tahrirga moslashtirilgan matnlarni olish mumkin bunday matnlarni tanlash o'quvchilarning kontekstual va motivatsion ta'limni rivojlantiradi fanni adabiyot fani bilan bog'lanish va adabiy tilga tilga estetik tushuncha sifatida qarash hissini hosil qiladi.

Imlo qoidalarini o'qitishda vizual yoki integratsiyalashgan matnni tanlash ham mumkin, Bu matn, matn bilan birga rasm, jadval, diagramma, sxema yoki xarita kabi tasviriy vositalar birlashtirilgan o'quv materialidir. O'quvchi nafaqat matnni o'qiydi, balki uni ko'rib, tahlil qiladi, taqqoslaydi va tushunchani chuqurroq o'zlashtiradi, misol uchun “Qo'shib yoziladigan so'zlar”

mavzusida jadval va misollar bilan matn, “Tinish belgilari” bo’yicha rasmi hikoya yoki sxematik tahlil, “Shahar nomlari imlosi” haqida xaritada joylashuv bilan bog’langan matnday foydalanish mumkin. Bunday matnlar o’quvchining diqqatini jalb qiladi, mavzuni eslab qolishni osonlashtiradi, matn mazmuni ko’rgazmali tarzda tushuntirilgani uchun o’quvchi mustaqil xulosa chiqarad hamda murakkab imlo holatlari (masalan, birikmalar, qo’shib yoki ajratib yozish) sxemalar orqali osonroq anglanadi.

Interfaol matnlar – zamonaviy texnologiyalar yordamida, masalan, elektron test, matn tahriri, QR kodli matnlar o’quvchilarning mustaqil ishlash malakasini kuchaytiradi.

O’zbek tilining asosiy imlo qoidalarini o’rganishda matn tanlash – o’qitishning ilmiy va amaliy jihatdan muhim bosqichidir. To’g’ri tanlangan matn o’quvchini faollikka undaydi, mustaqil fikrlashni rivojlantiradi hamda savodxonlikni mustahkamlaydi. Shunday qilib, matn tanlash usullari o’zbek tilini o’qitishda eng samarali pedagogik vositalardan biridir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Mirziyoyev Sh.M. “Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz” T, “O`zbekiston” nash.2017 yil, 483-bet.
2. Abdurahmonov B va bosh. “Temur tuzuklari”, T, “O`zbekiston” nash.2016 yil, 181-bet
3. Avloniy A “Turkiy guliston yoxud axloq” T, ozbekiston Milliy Ensiklopediyasi nashriyot uyi, 2004 yil. 92-bet
4. O`zbek tilining asosiy imlo qoidalari T, “Fan” nashriyori 1996 yil
5. Xoliqov A “Pedagogik mahorat”, T, “Tafakkur bo`stoni” nash.2021 yil
6. Meliqo`ziyeva M “Ta’limning interfaol metodlari vositasida dars o’tish bo’yicha o’qituvchilar uchun metodik tavsiyalar’ T, Fan va texnologiya nashriyoti, 2014 yil
7. A.Nurmonov va boshqalar «Hozirgi o`zbek adabiy tili» Toshkent, «Ilm ziyo nashriyoti» 2014 yil 181 bet